

UO'K-632,11

ЎЗБЕКИСТОНДА ОРГАНИК ОЗИҚ-ОВҚАТ ХАВСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ИННОВАЦИОН ЕЧИМЛАРИ

Мажидов Баходир Шокирович

Қарши давлат университети

Агрокимё ва экология кафедраси ўқитувчиси

Каримова Муниса Сирожиддин қизи

Қарши давлат университети

Экология ва АММ таълим йўналиши талабаси

Аннотация Мазкур мақола бугунги кундаги глобал даражадаги иқтисодий муаммолардан саналган озиқ-овқат хавфсизлиги ва унинг мамлакатимиздаги ўзига хос хусусиятларига бағишланган. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Мамлакатнинг озиқ-овқат хавфсизлигини янада таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ҳамда «Республикада озиқ-овқат Хавфсизлигини таъминлашнинг Кўшимча чора-тадбирлари тўғрисида»ги фармонларидан фойдаланилган. Шунингдек, мақолада Ўзбекистонда озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш бўйича амалга оширилган ишлар кўлами амалий таҳлиллар асосида очиб берилган ҳамда тегишли хулосада ёритилган.

Калит сўзлар: озиқ-овқат хавфсизлиги, озиқ-овқат саноати, озиқ-овқат хавфсизлигида ахборот таъминоти, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қайта ишлаш, соғлом овқатланишга эришиш, агросаноат комплекси, рационал истеъмол меъёрлари.

Аннотация Данная статья посвящена пищевой безопасности, которая является одной из глобальных экономических проблем современности, и ее особенностям в нашей стране. Используются указы Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему обеспечению продовольственной безопасности страны» и «О дополнительных мерах по обеспечению продовольственной безопасности в республике». Также в статье на основе практического анализа раскрыт объем проводимой работы по обеспечению безопасности пищевых продуктов в Узбекистане и отражен в соответствующем заключении.

Ключевые слова: безопасность пищевых продуктов, пищевая промышленность, информационное обеспечение в области пищевой безопасности, переработка сельскохозяйственной продукции, обеспечение здорового питания, агропромышленный комплекс, рациональные нормы потребления.

Annotation. This article is devoted to food safety, which is one of today's global economic problems, and its specific features in our country. The decrees of the President of the Republic of Uzbekistan "On measures to further ensure food safety of the country" and "On additional measures to ensure food safety in the Republic" were used. Also, in the article, the extent of work carried out to ensure food safety in Uzbekistan is revealed based on practical analysis and covered in the relevant conclusion.

Key words: food safety, food industry, information support in the field of food safety, processing of agricultural products, ensuring healthy nutrition, agro-industrial complex, rational consumption standards.

Кириш. Озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш масаласи барча мамлакатларда муҳим аҳамият касб этади. Бунга жаҳоннинг мамлакатларида оилалар моддий аҳволи даражасининг пасайиши кузатилгани, айрим мамлакат аҳолисининг ўртача умр кўриши қисқаргани, сўнги

йилларда дунё аҳолисининг бир миллиондан ортиғи очликдан азият чекаётганлиги бунинг яққол далилидир. Шунинг учун ҳам бутун дунёда озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш масалаларига жуда катта аҳамият берилади.

Озиқ-овқат хавфсизлиги инсонларнинг исталган вақтда фаол ва соғлом турмуш тарзи учун зарур бўлган элементларга бой ва хавфсиз (сифати, сони ва хилма-хиллиги бўйича) овқатланиш имкониятига эга бўлиш демакдир. Шу боисдан қайд этиш лозимки, айти глобаллашув жараёнида мамлакатларда аҳолини сифатли озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлаш муҳим масалага айланди. Озиқ-овқат инсон ҳаётидаги энг муҳим озиқалардан бири ҳисобланади.

Озиқ-овқат хавфсизлиги мамлакат аҳолисини асосий озиқ-овқат маҳсулотлари билан ўзини-ўзи, мустақил таъминлашга қодирлигини ифодалайди. Шунингдек, озиқ-овқат импортига ўта боғлиқликдан халос бўлганлигини англатади. Таъкидлаш жоизки, озиқ-овқат хавфсизлиги фақат ички ўзини-ўзи тўлиқ озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлаш билан чекланмайди. Бунинг учун озиқ-овқат импорти ҳам эътиборга олинади. Давлатнинг озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш борасидаги сиёсатида, асосан, ўзининг қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши ва ички сотиш бозорларини ривожлантиришга, қисман, чет эллардан озиқ-овқат маҳсулотларини импорт қилиш асосида аҳолининг озиқ-овқатга бўлган мақбул даражадаги эҳтиёжини қондириш кўзда тутилади. Давлатнинг озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш сиёсати ўзини-ўзи озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлаш ҳамда уларни импорт қилиш даражаларини оқилона уйғунлаштириш, мамлакат аҳолисини озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлашнинг кафолатланган имкониятларини яратиш, бу борада халқаро ҳамкорлик алоқаларини ўрнатишга қодирлиги муҳим ҳисобланади. Бундан ташқари, ушбу сиёсат даврий равишда янгиланиб турадиган озиқ-овқат захирасини яратишга ҳам қаратилган бўлади.

Метод ва материаллар. Озиқ-овқат хавфсизлиги бутун дунё мамлакатлари олдида турган энг долзарб вазифалардан биридир. БМТ мутахассислари ҳам бугун озиқ-овқат маҳсулотларини етиштириш ва уларни тақсимлаш бўйича ёндашувни мутлақо ўзгартириш вақти келганини таъкидлапти. Зеро, идеал ҳолатда қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжаликлари барчани озиқ-овқат билан тўлиқ таъминлаш ва одамлар учун рисоладагидек даромад манбаини яратиш беришга қодир. Боз устига, бундай ҳолатда инсон манфаатлари йўлида ҳам қишлоқ хўжалиги ривожланади, ҳам атроф муҳитни муҳофаза қилиш бўйича чоратadbирлар ижроси таъминланади.

Бугунги кунда табиатга бефарқ муносабат, унга антропоген таъсирнинг кучайиб бориши, исрофгарчилик, илғор ва ривожланаётган давлатлар ўртасидаги озиқ-овқат баланси бўйича фарқнинг ўсаётгани, иқлим ўзгаришлари қатор салбий омилларни келтириб чиқаряпти. Нозу-неъматларимиз, чучук сув, ўрмонлар, биологик хилма-хиллик кескин суръатларда камайиб бормоқда, ер унумдорлиги пасайиб, тупроқ деградацияга учраётир.

БМТ маълумотларига кўра, ер юзи аҳолиси сони геометрик прогрессия бўйича ортиб бормоқда афсуски уларни эҳтиёжи арифметик прогрессия бўйича қондирилмоқда, ҳозирда жаҳон аҳолисининг 815 миллион нафари оч қолаётган бўлса, 2050-йилга бориб бу сони 2 млрд. кишига етади. Уларнинг 12,9 фоизи ривожланаётган мамлакатларда яшайди.

Зеро, озиқ-овқат хавфсизлиги мамлакат аҳолисини шу каби асосий маҳсулотлар билан ўзини-ўзи, мустақил таъминлашга қодирлигини ифодалайди. Шунингдек, озиқ-овқат импортига ўта боғлиқликдан халос бўлганлигини англатади.

Шундай экан, озиқ-овқат хавфсизлигини масаласи барча давлатлар қатори Ўзбекистоннинг ҳам мустақиллиги, ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий барқарорлигини таъминлаш гарови ҳисобланади. Юртимизда бу муаммо ҳамон ўз долзарблигини йўқотмаган.

Зеро, айни пайтда озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган талаб ошяпти, аҳоли сони ўсиши асносида жон бошига истеъмол кўпаймоқда.

Бинобарин, сўнгги уч йилда мамлакатимизда озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш, кишлоқ хўжалиги маҳсулотлари сифатини ва экспорт салоҳиятини оширишга бўлган ёндашув мутлақо ўзгарди, давлат сиёсатининг устувор йўналишига айлантирилди.

Муҳокама. Маълумки, Ўзбекистонда кишлоқ хўжалиги иқтисодиётнинг етакчи тармоғи саналади. Унда 3,6 миллион киши, яъни иқтисодиётда банд бўлганларнинг 27 фоизи ишлайди. ЯИМда тармоқ улуши 32 фоизга тенг бўлса, соҳада фойдаланиладиган ер майдонлари республика ҳудудининг 45 фоизини эгаллайди. Ҳозирги вақтда 180 дан ортиқ турдаги кишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат маҳсулотлари 80 дан ортиқ мамлакатга экспорт қилинаётгани диққатга сазовор албатта. Яна бир эътиборли жиҳати, кишлоқ хўжалигида ишлаб чиқаришнинг кластер усули йўлга қўйилиб, у кенг қулоч ёзяпти. Улар билан кишлоқ хўжалиги ер майдонларининг 62 фоизи пахта-тўқимачиликда, 8 фоизи чорвачиликда ва 7,5 фоизи мевасабзавотчиликда қамраб олингани бунинг тасдиғидир.

Шулар қаторида соҳани янада ривожлантириш, фермерлар даромадини ошириш, озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш ҳамда табиий ресурслардан барқарор фойдаланиш борасида фойдаланилмаётган бир қатор имкониятлар мавжуд. Давлат раҳбарининг 2018 йил 16 январдаги “Мамлакатнинг озиқ-овқат хавфсизлигини янада таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони [6] ва айни пайтда ишлаб чиқиляётган Ўзбекистон кишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегияси шу нуқтаи назардан долзарбдир [7].

Мамлакатнинг озиқ-овқат хавфсизлиги жисмоний талаблар даражасида аҳоли саломатлиги ҳолатига хавф солмасдан аҳолини муҳим истеъмол маҳсулотлари билан узлуксиз таъминлаш имконияти кафолатланган ижтимоий-иқтисодий ва ҳуқуқий ҳолатдир.

Шунга асосан Ўзбекистон Республикасининг қонунчилик ҳужжатларини таҳлил қилишни тақозо этади. “Аҳолининг Санитария-эпидемиологик осойишталиги тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 17-моддасида фуқаролар давлат бошқаруви органларидан, маҳаллий давлат ҳокимияти органларидан, шунингдек давлат санитария назоратини амалга оширувчи органлардан санитария-эпидемиологик вазият ва инсоннинг яшаш муҳити ҳолати, юридик шахслардан ва яқка тартибдаги тадбиркорлардан маҳсулотнинг, шунингдек бажариляётган ишлар ва кўрсатиляётган хизматларнинг хавфсизлиги ҳамда сифати тўғрисида ахборот олиш ҳуқуқига эга эканлиги белгиланган. Бундан келиб чиқадики, ҳар бир фуқаро ўзи истеъмол қиладиган маҳсулотнинг хавфсизлик талабларига қанчалик жавоб бериши ҳақида этарли маълумотга эга бўлишга ҳуқуқлидир [3].

Бу борада мамлакатимиз Президенти мухтарам Ш.М.Мирзиёев таъкидлаганидек, “Халқимиз саломатлигини мустаҳкамлаш, соғлом турмуш тарзини қарор топтириш, биз учун ҳаётий муҳим масаладир. Такрор айтаман, тинчлик ва соғлиқни таъминласак, қолган ҳамма нарсага эришамиз. Кишлоқ хўжалигидаги ислохотлардан мақсад иқтисодий фойда кўриш билан бирга, озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш, халқ фаровонлигини оширишдан иборатдир. Буни ҳеч қачон эсимиздан чиқармаслигимиз зарур” [1]. Фикримизча, озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашга қаратилган чора-тадбирлар давлатнинг нафақат аграр соҳадаги, балки сиёсий ва иқтисодий йўналишдаги фаолиятлари билан ҳам бевосита боғлиқдир. 2018 йилда Жаҳон озиқ-овқат Саммитида ушбу иқтисодий категория тушунчаси биринчи бор таклиф қилинган, барқарор озиқ-овқат истеъмолини таъминлаш ва ишлаб чиқариш ҳажми, нархларининг ўзгаришини тўлдириш учун муҳим озиқ-овқатлар бўйича дунёда этарли

жамғармалари доимий мавжудлигини билдиради. Ҳақиқатан ҳам, бугунги кунда ер юзида аҳоли сони ошгани сайин, озиқ-овқатга бўлган талаб ҳам кучаймоқда.

Хусусан, озиқ-овқат хавфсизлиги сифатининг хавфсизлиги ва унинг таъминланганлик даражаси, захираларнинг мавжуд бўлиши каби омиллар орқали умумий озиқ-овқат барқарорлиги таъминланади. Яъни озиқ-овқатнинг инсон саломатлигига бўлган салбий таъсирини тартибга солиш борасидаги тадбирлар биринчи навбатдаги масала бўлса, иккинчидан, озиқ-овқат юзасидан бошқа мамлакатларга қарам бўлишнинг олдини олишдир.

Айни чоғда деҳқончилик маҳсулотлари ҳосилдорлиги ва чорвачиликда маҳсулдорликни ошириш вазифаларини ҳал этиш учун замонавий агротехнологиялар жорий этилишини рағбатлантириш, қишлоқ хўжалиги озиқ-овқат маҳсулотларини харид қилиш ва тайёрлаш, тақсимлаш, қайта ишлаш ва сотишнинг самарали тизимини яратиш ҳам муҳим. Хусусан, бутун йил мобайнида ҳам озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлайдиган, ҳам нархларнинг мавсумий ўзгариб туришини пасайтирадиган механизм яратиш лозим.

Натижалар. Шу нуқтаи назардан янги ва қайта ишланган озиқ-овқат маҳсулотларини сақлашнинг самарали усулларини татбиқ этиш давр талабидир.

Боиси, 2025 йилга бориб Ўзбекистон ўртача даражадан юқори даромад оладиган мамлакатлар гуруҳига ўтиши мақсад қилинган. Бу турмуш тарзи, хулқ-атвор андозалари, овқатланиш таркибини тегишли тарзда ўзгаришига олиб келади. Шуларни эътиборга олган ҳолда бир қанча товарлар бўйича қайта ишланадиган озиқ-овқат маҳсулотлари улуши ўсишини таъминлаш зарур бўлади. Қолаверса, овқатланиш стандартлари ва меъёрларини жорий этиш (шу жумладан, микроэлементлар ва зарур нутриентлар мавжуд бўлиши, зарарли моддалар, турли қўшимчалар, бўёқлар, таъм берувчилар, эмульгаторларни назорат қилиш, тайёрлаш, ташиш технологияларига риоя қилишни назорат қилиш), шунингдек, овқатланиш сифати устидан назорат қилиш механизмининг янада ривожлантириш лозим. Аҳолининг овқатланиш моделини яхшилаш мақсадида соғлом овқатланиш тўғрисидаги зарур ахборотни тарқатиш, бу борада тиббиёт муассасалари фаоллигини ошириш лозим.

Хулоса. Зотан, Президентимиз таъкидлаганидек, “Халқимиз саломатлигини мустаҳкамлаш, соғлом турмуш тарзини қарор топтириш, биз учун ҳаётий муҳим масаладир. Такрор айтаман, тинчлик ва соғлиқни таъминласак, қолган ҳамма нарсага эришамиз. Қишлоқ хўжалигидаги ислохотлардан мақсад – иқтисодий фойда кўриш билан бирга, озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш, халқ фаровонлигини оширишдан иборатдир. Буни ҳеч қачон эсимиздан чиқармаслигимиз зарур”.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини мارد ва
2. Шепелев А.Ф., Кожухова О.И. Товароведение и экспертиза плодоовощных товаров. Учебник. – Ростов –на-Дону: Март, 2002. – С.41-56.
3. И.А. Рогов, Н.И. Дунченко и другие. Безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов. Учебное пособие
4. Mirziyoyev Sh.M Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash-yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi 48 b, T. "O'zbekiston", 2017 yil
5. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. T. "O'zbekiston", 2016,56 b.
6. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz”, Toshkent. “O'zbekiston”, 2017, 488 b.

7. Донченко Л.В. Пищевая безопасность. Учебное пособие. М.: 2000 г.
8. Дубцов Г.Г. Товароведение пищевых продуктов. Учебник. М.: из-во 2001. 264 с.
9. Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қоидаси бўлиши керак. / Мамлакатимизни 2016 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг асосий якунлари ва 2017 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг кенгайтирилган мажлисидаги маъруза. // «Халқ сўзи» газетаси, 2017 йил 16 январь.
10. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мизиёевнинг 16.02.2024 йилдаги ПФ-36-сонли Республикада озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашнинг кўшимча чора-тадбирлари тўғрисида фармони
11. Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020 — 2030 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисидаги фармони. Тошкент ш., 23.10.2019 йил
12. Normaxmatov R. Tovarshunoslik. Darslik. T.:2004.